

Iqtisodiyotni raqamlashtirishning ilmiy-metodologik asoslari

Yangiboyev Umid Abdurashid o'g'li, assistent
umid15iq@gmail.com

Rustamova Dilnoza Adham qizi, talaba
dimkarustamova0104@gmail.com

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Raqamli jarayonlar tezkorligi bilan ajralib turishi bois, uning chegara va imkoniyatlarini umumiy iqtisodiy qarashlardan ajratish maqsadga muvofiqdir. Bugungi iqtisodiy harakatlarimizning qaysi raqamli, qaysi esa inson faoliyatining „eski“ modeli ekanligini qarash raqamli iqtisodiyotni to'la tushuntirish imkonini beradi. Maqolada o'sha chegaralarni va farqlarni ko'rsatishga, tahlil qilishga urinib ko'ramiz. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy hamda texnologik asosi va vositalarni sharhlaymiz. O'rganishni sodda metodlardan murakkablariga tomon olib boramiz. Mavzuning argumentini o'rganishda empirik hamda komprativ metdoldan foydalaniladi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar, ta'lim, sanoatni raqamlashtirish, Industry 4.0, AKT, texnologiyalar, mobil sektor, emikirik, komprativ.

Kirish

Iqtisodiyotda raqamli muhitga o'tish haqida ko'p gapirilsa-da, ko'plab mutaxassis bo'lmagan kishilar uning to'laqonli mazmuni haqida yakdil tushunchaga ega emas. Raqamlashtirish har bir mamlakatning o'zaro raqobatlashuv me'zoniga aylanib ulgurdi. Sababi, raqamli transformatsiya o'zidan oldingi "Sanoat 3(1;2).0" bosqichlariga qaraganda tezkor jarayonlarni o'z ichiga qamrab oladi. Buning **biznes, modelli hamda iqtisodiy** shakllarini davlat sektoridan tashqari, xususiy biznesda, shuningdek qo'shma korxonalarda ham uchratish mumkin. Savdo yoki xizmatdan foyda olishning analogi sifatida qarab kelinayotgan raqamli jarayonning o'zi bugungi kunda yangi model sifatida taklif etilayotgani ham soha vakillariga sir emas. Mikro va makroiqtisodiy ko'lamdagi korxonalararo munosabatlarda uning raqobat muhitidagi asosiy komponential asosga egaligi bois, iqtisodiy maydonda barqarorlik o'rini mustahkamlashda murakkabliklarga duch kelish ehtimoli yuqoridir. Zamonaviy iqtisodiy tizimlarda eskirgan biznes boshqaruv modellari asosida faoliyat olib borish industrialashgan (sanoatlashtirish) iqtisodiyotida doimiy iqtisodiy risklar o'zining xavf omillarini ta'sir etish imkoniyatini tug'diradi, vaholanki bu kabi holatlarni tarix guvohligida "Kodak", "Compaq" va "Polaroid"¹ singari korxonalar misolida ko'rish mumkin.

Raqamli iqtisodiyot asosida faoliyat yuritishning korxonalar uchun zaruriy jihatlarini ajratib ko'rsatish maqsadida uning nazariy asoslari bilan tanishib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu tushunchaga qisqa vaqt oralig'ida ko'plab iqtisodchi olimlarning nazariy qarashlari hamda ilmiy yondashuvlari shakllanib, o'zining iqtisodiy asosiga ega biznes freymvorklari sifatida amaliyotda foydalanilishiga aylanib ulgurdi. Jumladan, Ispaniyaning "La Salle" universiteti professori Ignasi Medà Calvet fikriga ko'ra "Raqamli iqtisodiyot - bu odamlar, kompaniyalar, qurilmalar, ma'lumotlar va jarayonlar o'rtasidagi har kuni milliardlab onlayn ulanishlar natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy faoliyat. Bugungi kunda u uch trillion dollarga teng (bu S&P 500ning taxminan 30% va Buyuk Britaniya yalpi ichki mahsulotidan ko'proq) va barcha qiymat internet ishga tushirilgandan beri so'nggi 20 yil ichida yaratilgan (Forbes). Kompaniyalar raqamli innovatsiyalarni o'zlashtirib, ushbu yangi raqamli iqtisodiyotdan foydalanish orqali bozor yetakchiligini o'rnatmoqda".²

Vikipediya lug'atiga ko'ra esa - raqamli iqtisodiyot raqamli hisoblash va iqtisod portmantosi (birikma) bo'lib, an'anaviy fizik do'konlar (yoki ana'anaviy do'konlar org. Brick and mortar) iqtisodiy faoliyat (ishlab chiqarish, tarqatish,

¹ <https://ta-aspect.by/articles/10-kompanij-chej-otkaz-ot-innovacij-privel-k-kraxu-biznesa>

² Medà Calvet I. Desarrollo, difusión e impacto social y cultural de los videojuegos de 8 bits en España (1983-1992). – 2018.

savdo) Internet va World Wide Web texnologiyalari tomonidan qanday o'zgartirilayotganini tavsiflovchi atamadir.³ Ushbu atama o'tkan asrning so'ngi o'n yilligida vujudga kelgan va uning muallifi Nikolas Negroponte hisoblanadi.⁴ Bugungi kunda mazkur holat yuzasidan berilgan ta'rifning barcha parametrlari asosli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, AQShning Manchester universiteti - Alliance Manchester biznes maktabi iqtisodchi olimi Rumana Buxtning fikriga ko'ra - "Raqamli iqtisodiyotning ma'nosi va ko'rsatkichlari ham cheklangan, shuningdek ular o'zaro farq qiladi. Raqamli iqtisodiyotning ta'rifini ishlab chiqish va uning hajmini baholash uchun uchta dolzarblik doirasini ko'rib chiqish muhimdir. Raqamli iqtisodiyotning asosini "raqamli sektor" tashkil etadi: asosiy raqamli mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqaruvchi IT/AKT sektori sanaladi." Shuningdek muallif fikriga tayangan holda asl raqamli iqtisodiyot va uning jarayonlari - "dastavval raqamli mahsulotlar yoki xizmatlarga asoslangan biznes modeliga ega raqamli texnologiyalardan olingan iqtisodiy mahsulotning bir qismi" bo'lishiga ko'ra haqqoniy ta'riflangan - raqamli sektor hamda rivojlanayotgan raqamli va platforma xizmatlaridan iborat deb hisoblanadi." Keng ma'noda uning targ'ibini ilgari surishda esa barcha iqtisodiy sohalarda AKTdan foydalanish - "raqamlashtirilgan iqtisodiyot" deb ataladi.⁵

Ma'lumotlarni ishlab chiqarish va tarqatish, tranzaksiyalarni qayta ishlash hamda raqamlashtirish. (1.1-rasm)⁶

1.1-rasm. AKT yo'nalishlari tipologiyasi. (Heeks, 2008)⁷

Raqamli iqtisodiyotni nazariy asoslari jihatdan tadqiq etganda, uning asl ma'nosini Buxtning ta'rifiga tayanishdan oldin, kelib chiqishini hamda ilmiy ildizlarini aniqlash muhimdir. Bu birikma jahon iqtisodiyotining ajralmas va kelajakka xos qismi hisoblanadi.

³https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy#:~:text=The%20digital%20economy%20is%20a.and%20World%20Wide%20Web%20technologies.

⁴https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0

⁵ Bukht, Rumana and Heeks, Richard, Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy (August 3, 2017). Development Informatics Working Paper no. 68, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3431732> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3431732>

⁶ Heeks R. Researching ICT-based enterprise in developing countries: analytical tools and models //Development Informatics Working Paper. - 2008. - №. 30.

⁷ Heeks R. Researching ICT-based enterprise in developing countries: analytical tools and models //Development Informatics Working Paper. - 2008. - №. 30.

Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot yer sharining shimoliy qismida globallashtirib, juda tez ravishda siyosiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bunda 1990-yillarda internetning paydo bo'lishi pirovardida boshlangan iqtisodiy sifati o'zgarishlarni ilk impuls sifatida olish mumkin. XXI asrning ikkinchi o'n yilligi esa chin ma'noda ommaviy axborot kommunikatsiya davriga o'tish yillari bo'ldi. Dunyo bo'ylab milliardlar kompyuterlar, telefonlar, planshetlar bir-biriga bog'lanib ma'lumot almashinish jarayonlarini jadallashtirdi. Ushbu jarayonlar muayyan harakatdagi tizimlar va boshqa kommunikatsiya vositalarining paydo bo'lishiga, buning natijasida real iqtisodiy qiymat hosil bo'lishiga sababchi bo'ldi. Don Tapscott (Tapscott, 1996) boshida bu jarayonlarni "axborot iqtisodiyoti" sifatida qaralganini aytib o'tadi, chunki bu jarayon asosan statik ma'lumotlarning internetga joylanishidan iborat edi.⁸ Ammo tanganing ikkinchi tomoni shundan iborat edi-ki, internetga joylangan bu axborotlar barcha uchun ochiq va keng qamrovli edi. Shunda, muallif ushbu axborotlarga doir nimadir (abstrakt) sodir bo'layotganini taxmin qilgan. Bundan tashqari, qayd etilgan ta'riflar raqamli iqtisodiyot ta'riflarining ikkita eng muhim komponentining birinchi ko'rinishini qayd etdi. Ulardan birinchisi komponentlarni farqlashdir. Masalan, Rob Kling va Roberta Lamb (Kling, Lamb, 2000) Linn Margherio nashriga asoslangan ishlarida (Margherio va boshqalar, 1999), raqamli iqtisodiyotning to'rtta asosiy komponentini aniqlagan:

Raqamli mahsulotlar va xizmatlar raqamli texnologiyalardan foydalangan holda yetkazib beriladigan mahsulotlarni, shuningdek, birinchi navbatda raqamli ko'rinishda taqdim etiladigan xizmatlar turlarini (masalan, onlayn axborot xizmatlari, dasturiy ta'minotni sotish, elektron ta'lim va boshqalar) o'z ichiga oladi;

Aralash raqamli mahsulotlar va xizmatlar turkumiga chakana savdo hamda jismoniy tovarlarni sotish ham kiradi (masalan, kitoblar, gullar, mehmonxonalar, shuningdek, tegishli savdo va marketing);

ITga bog'liq xizmatlar yoki tovarlar ishlab chiqarishga taqdim etilishi axborot texnologiyalariga (masalan, buxgalteriya xizmatlari yoki murakkab texnik loyihalar) jiddiy bog'liq bo'lgan xizmatlar, axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim bo'lgan real tovarlarni ishlab chiqarish (tovar toifalari) kiradi. Raqamli dasturiy ta'minot yordamida yuqori aniqlikdagi mexanik ishlov berish, nazorat qilish yoki kompyuterlar tomonidan boshqariladigan kimyoviy zavodlar;

Raqamli iqtisodiyotning yuqorida sanab o'tilgan uchta segmenti xizmat ko'rsatadigan IT sanoati segmenti komponenti vositalari hisoblanadi. Bunga tarmoq uskunalari va shaxsiy kompyuterlar ishlab chiqaruvchilari, shuningdek, IT-

⁸ Tapscott D. Six themes for new learning from: the digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence //Educom Review. – 1996. – T. 31. – C. 52-54.

konsalting firmalari kiradi (ba'zi tahlilchilar IT-sanoat uchun kengroq tushunchalarni qo'llaydilar: televideniye, radioeshittirish va aloqa xizmatlarini ushbu ro'yxatga kiritadilar).

Rumana Buxt "raqamli iqtisodiyot" tarifining asosini o'rganishda vujudga kelgan muammolariga ham e'tibor qaratadi. Undan oldingi mualliflar Rob Kling va Roberta Lamb (Kling, Lamb, 2000) raqamli iqtisodiyotni komponentlarga bo'lishni taklif qilishganini ta'kidlaydi. Chunki, raqamli texnologiyalarga aloqador istalgan faoliyat iqtisodiy qiymat yaratyapti, deya olmaymiz (Misol uchun katta fayllarni ko'chirib olish yoki tarmoqdagi bepul ko'ngil ochar o'yinlar). Raqamli iqtisodiyot uchun faqatgina iqtisodiy qiymat yaratadigan va tijorat maqsadlarida qo'llaniladigan texnologiyalar va harakatlar muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar ro'yxati

1. Mirzarahimova A. — “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va O‘zbekiston Respublikasi” (2021) [Uniwork](#)
2. Bo‘rixadjayeva M.S. — “Bugungi kundagi jahon miqyosidagi raqamli iqtisodiyot va O‘zbekiston sharoitidagi raqamli iqtisodiyotga ta’siri” (2023) [Economic Research](#)
3. Buxoro Davlat Universiteti — O‘zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi (Infocom, maxsus son) [Uniwork](#)
4. Xasanov A. — “Raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalar va rivojlanish omillari” (Iqtisodiyot jurnali, 2022) [TSUE Journal](#)
5. Islomov B. — “Mintaqaviy raqamlashtirish va iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishlari” (Iqtisodiyot tadqiqotlari, 2022) [TSUE Journal](#)
6. O‘tboev S. — “O‘zbekistonda raqamli texnologiyalar va innovatsion rivojlanish strategiyalari” (ORIENS, 2023) [Oriens](#)
7. Raimqulov T. — “Raqamli iqtisodiyot va O‘zbekistonning xalqaro raqobatbardoshligi” (Infocom, 2021) [Uniwork](#)
8. Saidov X. — “Raqamli iqtisodiy transformatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari” (2022) [Economic Research](#)
9. Jalolov D. — “Axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyot: tahlillar va istiqbollari” (Infocom, 2022) [Uniwork](#)
10. Qo‘chqorov U. — “Raqamlashtirishning iqtisodiyotga ta’siri va zamonaviy tendensiyalar” (ORIENS, 2022) [Oriens](#)
11. Alqudah, F. A., et al. — "Economic Development in the Digital Economy: A Bibliometric Review" (2023) [MDPI](#)
12. Zhao, Y., & Wang, T. — "How Does the Digital Economy Influence Sustainable Development Goals?" (2022) [Telecommunications Journal](#)
13. Allen, T. D., & Golden, T. D. — "Working in the Digital Economy: The Impact of Work-from-Home Arrangements on Productivity and Performance" (2021) [PLOS](#)
14. Paltrinieri, A., et al. — "Digital Platforms and Economic Efficiency" (2019).
15. Smith, R. A., & Cooper, B. — "The Role of Artificial Intelligence in the Digital Economy" (2020).
16. Lee, K. H., & Cho, S. — "Digital Transformation and SMEs: Enhancing Competitiveness through Digital Tools" (2020).
17. Perez, C. — "Blockchain Applications in the Digital Economy: Security and Efficiency" (2021).
18. Gould, E., & Pan, S. — "Technological Innovation and Productivity Growth in Digital Economies" (2019).

19. Choi, H., & Jiang, L. — "Cybersecurity Challenges in Digital Economies" (2022).
20. Brown, J., & Li, X. — "E-commerce and Global Market Transformation" (2018).